

Wieczność Boga w ujęciu Tomasza z Akwinu w *Summa theologiae*

*„Wieczność nazywa się całą nie dlatego, że ma części,
ale z racji tego, że niczego jej nie brakuje”.*
S.th., I, q. 10, a. 1, ad 3.

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, czas, wieczność Boga, wiekiistość aniołów, niezmiennność, ponadczasowość, temporalność, wieczna terażniejszość, trwanie, *Summa theologiae*

1. Wstęp

Zagadnienie wieczności Boga pozostaje nierozzerwalnie związane z koncepcją czasu i stanowi aktualne pole dyskusji we współczesnej filozofii. W różnych nurtach, np. filozofii analitycznej czy fenomenologii, formułowane są liczne, często konkurencyjne ujęcia tej problematyki. Filozofia czasu wciąż generuje więcej pytań niż odpowiedzi, co sprzyja powstawaniu złożonych koncepcji. Z uwagi na znaczenie i aktualność tematu, zasadne wydaje się podjęcie próby przedstawienia koncepcji wieczności Boga w ujęciu Tomasza z Akwinu, którego ujęcie jest spójne

i stanowi poważną kontrpropozycję do ujęć współczesnych. Sama wieczność, ściśle powiązana z pojęciem czasu, wymaga uprzedniej analizy filozofii czasu, która stanowi jej konieczne tło.

Struktura artykułu obejmuje kilka części. W pierwszej kolejności przedstawiona zostanie syntetyczna analiza koncepcji czasu w myśli wybranych filozofów starożytnych i średniowiecznych, by ukazać źródła Tomaszowej teorii czasu w poprzedzającej go tradycji filozoficznej. Szczegółne miejsce zajmie omówienie koncepcji czasu sformuło-

Filip Miękus, student filozofii w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

wanej przez Arystotelesa w jego *Fizyce*. Tomasz z Akwinu w znacznym stopniu opierał się na Arystotelesowskiej analizie czasu, rozwijając i adaptując ją w swoim systemie filozoficznym. Z tego względu zasadne i istotne wydaje się syntetyczne przedstawienie podstawowych założeń Arystotelesowskiej teorii czasu. Kolejne istotne źródła pojawiają się w średniowieczu. Warto wspomnieć o ujęciach czasu u św. Augustyna, Boecjusza i Anzelmia z Canterbury, które miały znaczący wpływ na myśl Tomasza z Akwinu. Uwzględniona zostanie także koncepcja Bonawentury, do którego Tomasz w sposób wyraźny się odnosił.

Artykuł po omówieniu źródeł i nakreśleniu historycznego tła przejdzie do głównego celu, jakim jest przedstawienie

koncepcji wieczności w ujęciu Tomasza z Akwinu. W *Summa theologiae* Akwinata wyraźnie wskazuje na nieadekwatność określenia Boga wiecznym. Byt absolutny sam w sobie jest wiecznością¹. Wieczność, mimo że powiązana z czasowością, nie daje się uchwycić w kategoriach temporalnych. Aby zatem właściwie zrozumieć Tomaszową koncepcję wieczności, konieczne jest uprzednie nakreślenie jego ogólnej teorii czasu. Omówione zostanie stanowisko Tomasza z Akwinu w zakresie temporalności poprzez analizę i prezentację czasu ludzkiego, następnie czasu anielskiego, by móc we właściwy sposób podjąć tematykę wieczności Boga. Zagadnienie wieczności wiąże się z problematyką odwieczności świata, która zostanie jedynie zasygnalizowana.

2. Zarys koncepcji czasu w filozofii starożytnej i średniowiecznej

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe pojęcia odnoszące się do rozumienia czasu w myśli starożytnych filozofów: αἰών (*aion*), καιρός (*kairos*) oraz χρόνος (*chronos*)². Pierwszy z nich, użyty przez Platona w *Timajosie*, oznacza wieczność³ oraz sposób istnienia najwyż-

szych zasad i idei⁴. Termin καιρός jest rozumiany jako idealny moment, właściwy czas, ujmowany w sensie jakościowym⁵. Termin χρόνος można dostrzec już u Homera w kontekście opisu ilościowych aspektów czasu⁶. Platon powiązał pojęcie χρόνος z ruchem ciał niebieskich⁷. W tym

¹ S. th., I, q. 10, a. 2: „Nec solum est aeternus, sed est sua aeternitas”.

² K. Bielawski, *Chronos – kairos – aion: czas dla filologa*, w: M. Proszak, A. Szklarska, A. Żymelka (red.), *Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu*, Kraków 2014, s. 69.

³ Tomasz dostrzega bliskość rozumienia starogreckiego terminu αἰών i łacińskiego *aeternitas*. Zob. *Quodlibet*, V, q. 4, a. 1, co. Zob. Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, tłum. M. Olszewski, seria: *Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu*, t. 34, Toruń–Warszawa–Poznań 2023, s. 491..

⁴ R. Strzelecki, *Etyka a czas*, „Kultura i Rozwój” 4 (5) 2017), s. 63-98.

⁵ Tamże, s. 99.

⁶ K. Bielawski, *Chronos – kairos – aion: czas dla filologa*, s. 65. Wskazują na to wyrażenia: χρόνος ὀλίγος („mało czasu”, dosłownie: „nieliczny czas”) czy χρόνος βραχύς („krótki czas”).

⁷ Platon, *Timajos* (37d-38a), tłum. P. Siwek, Warszawa 1986, s. 45.

kontekście termin ten odnosi się do uporządkowanego ruchu całego kosmosu⁸.

W takim właśnie kierunku interpretacyjnym zmierza Arystoteles, który w księdze IV *Fizyki* opracowuje definicję czasu, nadając jej zarówno wymiar naukowy, jak i metodologiczny. Arystoteles pojmuje zjawisko czasu w sensie wyłącznie ilościowym. Wyraźnie zaznacza, że czas nie jest tożsamy z ruchem⁹, choć pozostaje z nimi ściśle związany. Stanowi bowiem jego ilościowy aspekt. Czas nie jest ruchem samym w sobie, lecz jego liczbowym ujęciem (ἀριθμὸς κινήσεως)¹⁰, czyli mierzalnym wyrazem następstwa zmian zachodzących w świecie. Arystoteles posługuje się terminem χρόνος, co jednoznacznie wskazuje na ilościowy charakter. Stagiryta wyjaśnia pojęcie czasu poprzez kategorię liczby, ponieważ spostrzeżenie czasu wymaga policzenia ruchu¹¹. Nie jest zatem miarą w czystym sensie tego słowa, tylko liczbą rozumianą jako cecha policzalności. Kluczowe w wyjaśnieniu czasu przez Arystotelesa pozostają pojęcia „teraz”, „przed” i „po”. Należy podkreślić, że „teraz” (vũv) oznacza aktualnie trwającą chwilę, pełniącą funkcję granicy oddzielającej to, co było wcze-

śniej („przed”), od tego, co następuje później („po”). Tym samym vũv staje się punktem odniesienia, który umożliwia określenie relacji między fazami ruchu¹². Z tego wynika, że czas jest „liczbą ruchu względem wcześniejszego i późniejszego”¹³. Jego istnienie zakłada zatem możliwość porządkowania zmian zgodnie z następstwem zdarzeń. Arystotelesowskie ujęcie czasu wynika ze spostrzeżenia, że substancja znajdująca się w ruchu może być uchwycona jako będąca przed i po względem określonego momentu. Innymi słowy, czas zostaje rozpoznany poprzez dostrzeżenie zmienności stanu bytu w ramach określonej sekwencji¹⁴.

Arystoteles podejmuje również zagadnienie ontologicznego statusu czasu. Nie istnieje on aktualnie jako całość, lecz w możliwości – vũv wyznacza bowiem granicę w ruchu, odnosząc się do ciała poruszającego się w sposób uporządkowany względem „przed” i „po”. Dusza ludzka jako jedyna ma zdolność urzeczywistniania całości czasu, łączenia go oraz porównywania rzeczy w różnych chwilach czasowych. Zatem istnienie czasu zależy od zdolności liczenia duszy. Χρόνος jednak nie jest wytworem umysłu, lecz nie ma rzeczywistego

⁸ Zob. Arystoteles, *Fizyka* IV, 10 (218b), w: tenże, *Dzieła wszystkie*, tłum. K. Leśniak, t. 2, Warszawa 1990, s. 105.

⁹ Zob. tamże, IV, 11, (218b-219a), s. 105-106.

¹⁰ Zob. tamże, (219a-220a), s. 106-107.

¹¹ P.L. Boudreault, *Aristotle's Account of Time: A Moderate Realism*, https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=9974&context=etd&utm_source=chatgpt.com, [dostęp: 23.03.2025 r.], s. 80.

¹² Tamże, s. 67-72.

¹³ Arystoteles, *Fizyka* IV, 11 (218b-219a), s. 106 – 107.

¹⁴ P.L. Boudreault, *Aristotle's Account of Time: A Moderate Realism*, s. 249-250.

istnienia poza nim¹⁵. Czas z natury swojej ma wymiar destrukcyjny. Χρόνος jako ilościowy wyraz zmiany stanowi ciągły proces, który prowadzi do przemijania, a tym samym do zaniku i ginięcia¹⁶. Arystoteles, wskazując na ten atrybut czasu, jednocześnie uwrażliwia na ontologiczny status człowieka jako istoty rozumnej, która poznaje czas, a więc i samo ginięcie.

Wieczność w ujęciu Augustyna z Hippony charakteryzuje się prawdziwym, niezmiennym i pozaczasowym istnieniem. Augustyn wyraźnie odróżnia czas – jako zmienny i przemijający – od wieczności, która jest domeną Boga¹⁷. W tym ujęciu Bóg jawi się jako byt, który trwa zawsze. Jak pisze Mieczysław Gogacz: „wszystko się zmieni, wszystko przemienie, a Bóg trwa”¹⁸. W tym ujęciu wieczność rozumiana jest inaczej niż u Tomasza z Akwinu. Dla Augustyna wieczność, rozumiana jako trwanie zawsze, jest istotą Boga¹⁹. Dla Tomasza zaś wieczność wynika z istoty Boga²⁰ – co zostanie jeszcze szczegółowo przedstawione.

Istotnym myślicielem z punktu widzenia koncepcji czasu u św. Tomasza z Akwinu jest Boecjusz. Doktor Anielski

przyjmuje jego klasyczną definicję wieczności: „Wieczność to całe naraz i doskonale posiadanie bezkresnego życia”²¹. W ujęciu Boecjusza Bóg ma pełnię poznania wszystkich bytów we wszystkich momentach, a zatem wieczność obejmuje całość czasu w sposób jednoczesny. Bóg jako wieczność to doskonale posiadanie i pełna świadomość wszystkich czasów, które zawiera w sobie²².

Omawiając źródła filozofii czasu u Tomasza z Akwinu, nie można pominąć koncepcji Anzelm z Canterbury. W jego refleksji Bóg jawi się jako byt całkowicie transcendentny wobec czasu, niepodlegający ani przeszłości, ani teraźniejszości, ani przyszłości. W *Proslogionie* Anzelm ukazuje absolutność i niezależność Boga wobec wszelkich kategorii temporalnych. Jak pisze: „Nie byłeś więc wczoraj ani nie będziesz jutro, lecz jesteś wczoraj i dziś, i jutro. A nawet nie jesteś ani wczoraj, ani dziś, ani jutro, lecz jesteś w sposób absolutny poza wszelkim czasem”²³.

Pojęcie wieczności zyskuje szczególne znaczenie w średniowiecznych debatach filozoficznych na temat odwieczności świata. Dyskusje te koncentrują się wokół zagadnienia momentu stworzenia świata oraz jego relacji do wieczności. Bonawen-

¹⁵ Tamże, s. 251-253.

¹⁶ Zob. Arystoteles, *Fizyka* IV, 12 (221b-222a), s. 110-111.

¹⁷ O. Cyrek, *Wieczność jako pełnia życia i nieskończoności aktualna w kontekście doświadczenia czasu w ujęciu Boecjusza i Tomasza z Akwinu*, „Studia Sandomierskie” 29 (2022), s. 286.

¹⁸ M. Gogacz, *Wstęp do tomizmu*, Warszawa 2024, s. 198.

¹⁹ Tamże, s. 186.

²⁰ A. Andrzejuk, *Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu*, Warszawa 2019, s. 195-197.

²¹ S. th. I, q. 10, a. 1. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, tłum. M. Olszewski, M. Przanowski, K. Ośko, W. Zega, T. Tiuryn, M. Beściak, seria: Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, t. 15, Toruń–Warszawa–Poznań 2023, s. 122..

²² O. Cyrek, *Wieczność jako pełnia życia i nieskończoności aktualna...*, s. 287-290.

²³ Anzelm z Canterbury, *Proslogion*, tłum. L. Kuczyński, Kęty 2007, s. 164.

tura jednoznacznie odrzuca możliwość odwieczności oraz pradawności świata. W jego ujęciu świat został stworzony przez Boga *ex nihilo*. Sam akt stworzenia miał miejsce w czasie, a nie poza nim. Bonawentura uznaje tę prawdę za tak oczywistą z perspektywy rozumu, że nie dopuszcza innego sposobu jej pojmowania. Jego zdaniem koncepcja świata stworzonego przez Boga „z niczego”,

a jednocześnie istniejącego odwiecznie, zawiera w sobie wewnętrzną, rażącą sprzeczność, którą określa wręcz jako wulgarną. W tej kwestii Bonawentura wchodzi w polemikę z Tomaszem z Akwinu, wyraźnie sprzeciwiając się jego stanowisku. Bonawentura utrzymuje, że akt stwórczy Boga dokonuje się nie w wieczności, lecz w określonym momencie czasowym²⁴.

3. Koncepcja czasu w myśli Tomasza z Akwinu

Należy powiedzieć, że Tomaszowa koncepcja czasu jest nieodzownym etapem w drodze do współczesnego zrozumienia refleksji nad wiecznością. Jak sam Doktor Anielski podkreśla w *Summa theologiae*: „(...) poznanie wieczności dokonuje się poprzez refleksję nad czasem”²⁵. Zrozumienie struktury czasu jest zatem warunkiem koniecznym do właściwego uchwycenia wieczności Boga. Tomasz z Akwinu podejmuje zagadnienie natury czasu w kwestii dziesiątej swojego głównego dzieła. Wyróżnia trzy jego zasadnicze formy: *tempus* (czas ludzki), *aevum* (czas wiekuisty) oraz *aeternitas* (czas wieczny)²⁶. W ujęciu Akwinaty zarówno czas ludzki, jak i czas wiekuisty oraz czas wieczny są ze sobą powiązane w porządku analogicznym. Doktor Anielski zwraca uwagę na przypadłościowe różnice między trzema formami czasowości: „wieczność nie ma

początku i końca, wiekuistość ma początek, ale nie ma końca, a czas ma początek i koniec”²⁷. Jednak rozróżnienie to może rodzić sprzeczność. *Tempus* charakteryzuje się pełną podatnością na zmiany i ruch, podczas gdy *aevum* nie podlega przemianie w istocie. Do istot objętych wiekuistością dołączona zostaje zmiana – albo w akcie, albo w możliwości. Zmiana może ich dotyczyć w sensie pragnień lub miejsc, ale nie dotyka ich istotowej przemijalności. Ich istnienie pozostaje niezmiennie i doskonałe, zwłaszcza w aspekcie wiedzy. Natomiast *aeternitas* nie podlega żadnej zmianie – jest całkowicie niezmiennie i obecne całościowo²⁸. Czas wieczny nie jest miarą ruchu, lecz wyraża konsekwencje niezmienności Bożej.

Sposób rozumienia pojęcia *tempus* definiowany jest zgodnie z poglądami Arystotelesa, które skrótowo zostały

²⁴ É. Gilson, *Historia filozofii chrześcijańskiej*, Warszawa 1954, s. 467.

²⁵ *S. th.*, I, q. 10, a. 1, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 122.

²⁶ *Zob. S. th.*, I, q. 10, a. 1-6.

²⁷ *S. th.*, I, q. 10, a. 5, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 129.

²⁸ *Zob. tamże.*

omówione wcześniej. Tomasz z Akwinu powtarza za Arystotelesem klasyczną definicję czasu²⁹. Doprecyzowuje, że: „w każdej rzeczy, która się porusza, trzeba przyjąć jakiś początek i jakiś koniec”³⁰. Zawsze możliwe jest wyznaczenie w czasie określonego początku i końca, na przykład w odniesieniu do dnia, roku czy innych jednostek temporalnych³¹. Byt materialny pozostaje nierozzerwalnie związany z czasem. W nadane istnienie wpisane jest poniekąd przemijanie, które stanowi nieodzowną cechę czasu, a tym samym charakterystykę bytu jednostkowego. Jak pisze Tomasz z Akwinu, „rzecz doczesna ulega bowiem przemijaniu za sprawą czasu dlatego, że ma istnienie podlegające przemianie (...)”³². Tomasz określa to mianem *esse transmutabile*, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „bycie zmiennym”.

Charakteryzując *tempus*, Tomasz ujmuje człowieka jako byt, który ze swej natury podlega zmianie, trwaniu i przemijaniu: „(...) ich istnienie jest przedmiotem przemiany czy też polega na przemianie – i takie rzeczy są mierzone przez czas”³³. Doktor Anielski, wprowadzając pojęcie *esse transmutabile*, uwrażliwia na specyfikę ludzkiego sposobu istnienia. Widać w tym charakterystyczny dla jego filozofii rys antropologiczny. W swoim rozumieniu czasu Tomasz

podąża za Awerroesem, Piotrem Abelardem czy Robertem Kilwardby’em. Przyjmowali oni zgodnie ilościową definicję oraz jedność czasu. Pomimo tej pozornej zgodności, każdy z nich wyciągał odmienne wnioski interpretacyjne. Różnice pojawiają się w kwestii zależności czasu od duszy. Awerroes uznawał, że czas w swoim istnieniu zależy od duszy, która go liczy i tym samym konstytuuje jego realność. Na dalszych etapach rozwoju tej myśli, poprzez interpretacje Alberta Wielkiego oraz Roberta Kilwardby’ego, Tomasz z Akwinu dochodzi do wniosku, iż czas istnieje niezależnie od człowieka. Jednak to dusza – a ściślej intelekt – doskonali jego rozumienie poprzez akt liczenia³⁴. Akwinata podkreśla, że czas nie istnieje niezależnie od ruchu i zmiany – jego bytowość zakorzeniona jest ściśle w świecie. Zgodnie z interpretacją Arystotelesa, przyjętą przez Tomasza, czas ujawnia się w percepcji zmian. Dostrzegamy jego istnienie tylko o tyle, o ile jesteśmy zdolni do postrzegania ruchu oraz następstwa zdarzeń. Według Tomasza dowodem na ów związek jest fakt, iż w braku spostrzeżenia zmiany – a więc gdy nie rejestrujemy różnicy pomiędzy kolejnymi stanami rzeczy – nie rozpoznajemy również upływu czasu. W takich momentach wydaje się nam, że trwamy w jednym, ciągłym i niepo-

²⁹ Zob. *S. th.*, q. 10, a. 1, co. Zgodnie z którą czas jest: „liczbowym określeniem ruchu stosownie do tego, co poprzednie i następane”.

³⁰ Tamże. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 122.

³¹ *S. th.*, I, q. 10, a. 4, co.

³² *S. th.*, I, q. 10, a. 5, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 129.

³³ *S. th.*, I, q. 10, a. 1, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 122.

³⁴ S. C. Snyder, *Thomas Aquinas and the Reality of Time*, https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/12749/1/thomas-aquinas-reality-time.pdf?utm_source=chatgpt.com, [dostęp: 23.03.2025 r.], s. 372-382.

dzielny teraz. Różnica między kolejnymi chwilami uświadamia się dopiero w momencie refleksji nad przebytą zmianą. Czas, choć realny jako miara ruchu, staje się dostępny poznawczo jedynie poprzez akt poznania, w którym ujęta zostaje zmienność³⁵. To właśnie dusza, ujmując rzeczywistość według porządku „przed” i „po”, konstituuje czas jako towarzyszący wszelkiemu ruchowi – wszędzie tam, gdzie dusza jest aktywna w jakimkolwiek poznawczym akcie. W momencie, gdy rzeczy pojawiają się w polu poznawczym człowieka jako powiązane ze sobą, dusza je łączy, nadając im znaczenie. W tym właśnie procesie rodzi się odczucie trwania, towarzyszące ruchowi bytów – odczucie czasu, które jest jednocześnie z poznaniem rzeczy oraz z refleksyjnym odczuciem duszy wobec samej siebie. Na poziomie ontycznym czas jawi się jako konstrukt duszy. Najpierw objawiają się jego strukturalne komponenty – terażniejszość, przeszłość i przyszłość – których jedność zostaje ukazana dzięki wewnętrznej jedności struktur duszy, z których każda odpowiada określonej perspektywie temporalnej. Na poziomie ontologicznym jednak to właśnie jedność czasu ukazuje się jako pierwotna. Uświadamiany akt istnienia zostaje rozpoznany jako akt podtrzy-

mywania całkowitej jedności, dokonujący się w pozaczasowym akcie stwórczym Boga – będącego czystą zasadą jedności³⁶.

„Wiekuistość różni się od czasu i od wieczności jako coś pośredniego między nimi”³⁷. Między *tempus* a *aeternitas* Tomasz wprowadza pojęcie *aevum*. Jest to czas właściwy bytom duchowym, w szczególności aniołom i substancjom nieba. Jak Doktor Anielski zaznacza: „intelekt anioła jest ponad czasem, którym mierzy się ruchy cielesne, to jednak jest w intelekcie anielskim czas stosownie do sukcesywności pojęć intelektualnych”³⁸. Czas anielski jest prostszy w sensie metafizycznym niż czas ludzki³⁹. Niemożliwe jest zatem adekwatne zmierzenie czasu anioła poprzez kategorie temporalne (*tempus*). Zrozumienie *aevum* będzie ograniczone przez ludzkie kategorie poznawcze. Tomasz wyróżnia dwie możliwości interpretacji trwania anioła i precyzuje to w następujący sposób: „W istnieniu anioła, jeśli je rozważyć samo w sobie, nie ma różnicy między przeszłością a przyszłością, lecz zachodzi ona tylko z racji dołączonych zmian. Jednak gdy mówimy, że anioł istnieje albo istniał, albo będzie istniał, występuje różnica stosownie do naszego ujmowania przez intelekt”⁴⁰.

³⁵ S. Thomae Aquinatis, *In octo libros physicorum Aristotelis expositio* IV, 16 (570); 17 (579-580); 19 (598), Taurini – Romae 1954, s. 278, 283, 292-293.

³⁶ P. Aleksandravičius, *The Concept of Time According to Thomas Aquinas*, „Problemos” 76 (2009), s. 214-221.

³⁷ S. th., I, q. 10, a. 5, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 129.

³⁸ S. th., I, q. 57, a. 3, ad 2. Cyt. za: Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 47-74, tłum. M. Olszewski, P. Milcarek, K. Ośko, seria: Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, t. 17, Toruń–Warszawa–Poznań 2023, s. 119.

³⁹ S. th., I, q. 10, a. 6, co.

⁴⁰ S. th., I, q. 10, a. 5, ad 3. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 130.

W pierwszym sensie *aevum* Tomasz rozumie w kategorii „przed” i „po” „(...) w każdym trwaniu, w którym jest «przed» i «po», musi być coś nowego”⁴¹. Nie jest jednak możliwe, aby czas anielski zawierał coś nowego, anioł bowiem jest substancjalnie niezmienny. Akwinata wyraźnie to zaznacza: „Bycie zaś anioła nie zawiera niczego nowego, ponieważ odkąd zaczął on istnieć, trwa niezmiennie”⁴². Jeśli przypisuje się miarę trwania jedynie substancji anioła, to nie zawiera ona „przed” i „po”. Takie rozumienie *aevum* nazywa Tomasz właśnie *aevo* (wiekiem)⁴³. W tym sensie aniołowie uczestniczą w wieczności Boga. Jak zaznacza Akwinata: „trwanie wiekuistości jest nieskończone, ponieważ nie kończy się w czasie”⁴⁴. Czas wiekuisty stanowi zatem pewne rozumienie teraz, które partycypuje w wiecznym teraz Boga. W sensie substancjalnym zatem *aevum* jest mierzone przez *aevo*, które nie zawiera przed i potem, pozostaje niezmiennie oraz uczestniczy w Bożej wieczności. Doktor Anielski jednocześnie wprowadza drugie rozumienie wiekuistości: „wiekuistość jest cała naraz, ale nie jest wiecznością, gdyż dopuszcza w sobie «przed» i «po»”⁴⁵. Aniołowie dopuszczają „przed” i „po” nie w sensie substancjalnym, lecz w zakresie możliwości wyboru. „Przed” i „po” jest w ich przypadku związane „z podleganiem

przemianie poznań intelektualnych, pragnień i miejsc – na swój sposób”⁴⁶. W odniesieniu do aniołów możliwa jest zmiana co do miejsca, bowiem: „nie zdarza się, by anioł był w dwóch miejscach jednocześnie”⁴⁷. Aniołowie doświadczają też „przed” i „po” w zakresie zmiany związanej z aktem działania.

Akwinata wyraźnie akcentuje różnicę pomiędzy czasem wiekuistym, ludzkim i wiecznym na płaszczyźnie przewidywania przyszłości. W jego ujęciu przyszłość może być rozumiana na dwa sposoby. Po pierwsze, jako przewidywanie oparte na przyczynowości i obserwacji – analogicznie do sposobu, w jaki lekarz przewiduje ozdrowienie pacjenta na podstawie symptomów choroby. W tym sensie istoty czysto intelektualne, jakimi są aniołowie, dzięki swojej doskonałości i naturze czystego intelektu są w stanie przewidywać przyszłość w sposób znacznie dokładniejszy niż ludzie. Drugi sposób przewidywania dotyczy pełnego i absolutnego poznania przyszłości, które z istoty swej przysługuje wyłącznie Bogu. Tylko Bóg bowiem istnieje w *aeternitas*, która nie podlega zmianie i obejmuje całość czasu jako jedność w akcie. Przewidywanie w tym sensie nie jest już procesem opartym na przyczynowości, lecz natychmiastowym, doskonałym poznaniem wszystkiego – również tego, co z perspektywy

⁴¹ *Quodlibet*, X, q. 2, a. 1, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 215.

⁴² Tamże.

⁴³ Zob. tamże.

⁴⁴ *S. th.*, I, q. 10, a. 5, ad 4. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 131.

⁴⁵ *S. th.*, I, q. 10, a. 5, ad 2. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 130.

⁴⁶ *S. th.*, I, q. 10, a. 5, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 130.

⁴⁷ *Quodlibet*, IX, q. 4, a. 4, ad 1. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 190.

czasowej dopiero ma nastąpić⁴⁸. Tomasz zatem podkreśla fundamentalną różnicę pomiędzy czasem wiekuistym, właściwym

bytowi anielskiemu, a czasem wiecznym, który przysługuje wyłącznie Bogu.

4. Koncepcja *aeternitas* Boga i odwieczność świata

Tomasz z Akwinu swoją definicję wieczności zaczerpnął od Boecjusza, odwołując się do jego dzieła *De consolatione philosophiae*⁴⁹. Wieczność zostaje określona jako: „całe naraz i doskonałe posiadanie bezkresnego życia”⁵⁰. Jak już powiedziano, dla Boecjusza wieczność ma charakter transcendentny – jest rzeczywistością całkowicie ponadczasową, ujmowaną jako jedność i całość. Przysługuje wyłącznie Bogu. Tomasz podąża za tym rozumieniem. Uznaje, że Bóg nie jest wieczny w sposób przypadłościowy – On jest wiecznością. Jak podkreśla Tomasz: „Skoro więc Bóg jest najbardziej niezmienny, to Jemu najbardziej przysługuje bycie wiecznym. I nie tylko jest On wieczny, ale jest swoją wiecznością, bo przecież żadna inna rzecz nie jest swoim trwaniem, gdyż nie jest swoim istnieniem. Bóg jest zaś swoim jednakowym istnieniem – jak więc jest swoją istotą, tak jest swoją wiecznością”⁵¹.

Powyższy cytat wskazuje na aksjologiczne własności Boga, które – podkreślane przez Mieczysława Gogacza – wynikają z porównania Go z bytami stworzonymi⁵². W tym sensie wieczność Boga jest konsekwencją Jego istoty, a zatem samego Jego istnienia. Jak pisze Artur Andrzejuk: „ostatecznym i najmocniejszym argumentem na wieczność Boga jest wskazanie na Jego strukturę składającą się wyłącznie z istnienia”⁵³. *Aeternitas* Boga jest więc konsekwencją Jego istoty jako bytu nieuprzączynowanego. Bóg jest pierwszą przyczyną. Nie zaczął więc istnieć. A więc i nie przestanie istnieć. Wieczność Boga stanowi zatem następstwo Jego niezmienności (*immutabilitas*)⁵⁴. Tomasz wyraża ten pogląd w sposób klarowny, że „wieczność jest następstwem niezmienności. (...) Jedyne zaś sam Bóg jest całkowicie niezmienny”⁵⁵, „(...) tylko Bóg ma niezmienną istotę”⁵⁶. Wieczność Boga jest zatem tożsama z Jego istotą: „Wieczność to nic innego

⁴⁸ Zob. *S. th.*, I, q. 57, a. 3, co.

⁴⁹ Zob. Boecjusz, *O pocieszeniu jakie daje filozofia*, V. 6, tłum. G. Kurylewicz, M. Antczak, Kęty 2006, s. 125: „wieczność zatem jest nieograniczonym, całym naraz i doskonałym posiadaniem życia”.

⁵⁰ *S. th.*, I, q. 10, a. 1, arg. 1: „aeternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio”.

⁵¹ *S. th.*, I, q. 10, a. 2. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 124.

⁵² A. Andrzejuk, *Metafizyka, czyli filozofia bytu*, w: A. Andrzejuk (red.), *Tomizm konsekwentny*, Warszawa 2022, s. 36.

⁵³ A. Andrzejuk, *Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu*, s. 196.

⁵⁴ Tamże.

⁵⁵ *S. th.*, I, q. 10, a. 3, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 125.

⁵⁶ *Quodlibet* X, q. 2, a. 1, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, s. 215.

jak sam Bóg. Dlatego Boga nie nazywa się wiecznym, jakby był w jakiś sposób mierzony, lecz pojęcie miary w tym przypadku należy rozumieć wyłącznie ze względu na nasze [ludzkie] ujęcie⁵⁷.

Przytoczony cytat wskazuje na niedoskonałość ludzkiego pojmowania wieczności Boga. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie uchwycić jej inaczej niż poprzez własne kategorie *tempus*. Człowiek jako byt osadzony w czasie poznaje rzeczywistość w kategoriach temporalnych. Z tego powodu często błędnie interpretuje istnienie Boga, przypisując Mu cechy związane z przemijalnością i czasowością. Tymczasem Bóg pozostaje wobec czasu całkowicie transcendentny⁵⁸. Wskazuje na to następujący fragment: „Do pojęcia tego, co wieczne, należy nieposiadanie zasady trwania”⁵⁹. Wieczność, w ujęciu Tomasza, to pełnia życia absolutnego, ujmowana jako rzeczywistość całkowicie aktualna, pozbawiona jakiegokolwiek możliwości. Nie zawiera w sobie żadnej potencjalności ani rozwoju; jest całkowita i niezmienna. Jak podkreśla Akwinata: „wieczność zaś nie zawiera w sobie następstwa ani się z nim nie wiąże”⁶⁰. Stanowi natychmiastowe i całościowe ogarnięcie rzeczywistości, a nie jej ujmowanie w kategoriach przyczynowości czy sekwencyj-

nego następstwa zjawisk. Jak pisze Tomasz: „wieczność, istniejąca cała naraz, jest pozbawiona sukcesywności”⁶¹. Nie można mierzyć *aeternitas* kategoriami temporalnymi. Wieczność to zawsze aktualna terażniejszość – pozaczasowe teraz Boga⁶². Artur Andrzejuk opisuje wieczność w sposób wyjątkowo klarowny, że „(...) wieczność oznacza (...), że Bóg nie ma początku ani końca i stanowi to element Jego niezmienności, gdyż zmieniają się byty zawierające w swej strukturze możliwość, tymczasem Bóg jest wyłącznie aktem”⁶³.

W tym ujęciu Bóg jest absolutnie jeden. Obejmuje cały czas w sobie, lecz sam nie podlega czasowości. Akwinata podkreśla: „(...) co jest w wieczności, jest bezkresne”⁶⁴. Tę samą myśl obrazowo przedstawia Andrew Brenner, podążając za *Compendium theologiae* Akwinaty, wskazuje na sposób, w jaki Bóg poznaje przemijalność czasów z perspektywy wieczności. Przywołuje on metaforę człowieka stojącego na szczycie wieży strażniczej, który ogarnia jednym spojrzeniem całą karawanę podróżnych. Podobnie Bóg ogarnia cały bieg wydarzeń w jednym akcie poznawczym – nie jako sekwencję, lecz jako współistniejącą całość⁶⁵.

⁵⁷ S. th. I, q. 10, a. 2, ad 3. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 124.

⁵⁸ O. Cyrek, *Wieczność jako pełnia życia i nieskończoności aktualna...*, s. 298.

⁵⁹ *De potentia*, q. 3, a. 14, ad 8. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Kwestie dyskutowane o mocy Boga*, q. 1-4, tłum. zespołowe, seria: Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, t. 28, Toruń–Warszawa–Poznań 2025, s. 319.

⁶⁰ Tamże.

⁶¹ S. th., I, q. 10, a. 1, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 122.

⁶² O. Cyrek, *Wieczność jako pełnia życia i nieskończoności aktualna...*, s. 299-230.

⁶³ A. Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako filozof*, Warszawa 2019, s. 44-45.

⁶⁴ S. th., I, q. 10, a. 1, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, *Summa teologii*, I, q. 1-26, s. 122.

⁶⁵ A. Brenner, *Aquinas on Eternity, Tense, and Temporal Becoming*, University of North Florida, 2010,

Te uwagi należy skierować do drugiej roli, jaką odgrywa pojęcie wieczności. Tomasz z Akwinu poprzez *aeternitas* wyraża relację stworzeń temporalnych do obecności Boga. W tym kontekście ponownie ujawnia się charakter antropologiczny jego filozofii. Akwinata podkreśla, że cała historia – nie tylko przeszłość i terażniejszość, ale również przyszłość – jest obecna w Bogu⁶⁶. W tym sensie Bóg jawi się jako ten, który poznaje wszystkie układy rzeczy w każdym poszczególnym czasie. W Jego wiecznej wizji obecny jest każdy moment, każda chwila. Bóg zna bezpośrednio każdy porządek czasowy, w jakim pojawia się rzeczywistość. Dla Boga żadna rzecz nie jest ani przeszła, ani przyszła w stosunku do Jego poznania⁶⁷. Jak trafnie podsumowuje Mieczysław Gogacz: „Bóg jest w ciągłym teraz w odniesieniu do istnienia poszczególnych bytów”⁶⁸. Jest to koncepcja wieczności Boga, nazywana we współczesnej filozofii eternalizmem prezentystycznym, która jest definiowana jako wieczna terażniejszość, współobecna ontycznie i poznawczo

z każdym przedmiotem czasowym. Niniejsze rozumienie wieczności wiąże się również z problematyką klasycznej antynomii *futura contingentia*⁶⁹ rozumianej w sensie teologicznym – dotyczącej przedwiedzy Boga odnośnie do przyszłych działań przygodnych. Jednak gdy wieczność Boga zinterpretuje się na wzór perspektywy obserwatora na szczycie wieży, jak to zostało wcześniej przedstawione, wtedy antynomia ta przestaje występować. Bóg, który jednym aktem poznania ogarnia wszystko – każdą rzecz i każde zdarzenie, niezależnie od ich miary czasowej – eliminuje problem *futura contingentia*. Z punktu widzenia Boga nie ma czasu przeszłego ani czasu przyszłego. Dla Niego jest tylko czas terażniejszy niedokonany. Z tej perspektywy wszystko, co zachodzi w świecie – niezależnie od tego, czy było to w przeszłości, bądź jest aktualne, bądź też będzie w przyszłości – z punktu widzenia Boga stanowi czas terażniejszy niedokonany, dziejący się aktualnie, trwający w wiecznym teraz Boga⁷⁰. Antynomia *futura contingentia*

https://cah.ucf.edu/fpr/article/aquinas-on-eternity-tense-and-temporal-becoming/?utm_source=chatgpt.com, [dostęp: 23.03.2025 r.], s. 17.

⁶⁶ H. Goris H., *Interpreting Eternity in Thomas Aquinas*, https://www.academia.edu/7752211/Interpreting_Eternity_in_Aquinas?utm_source=.com, [dostęp: 04.07.2025 r.], s. 1-3.

⁶⁷ S. Knuutila, *Sredniowieczne ujęcia problemu przyszłych zdarzeń przygodnych*, w: A.M. Karczewska, A. Starościc (red.), *Bóg, czas i wolność*, Lublin 2020, s. 52-53.

⁶⁸ M. Gogacz, *Wstęp do tomizmu*, s. 186.

⁶⁹ Antynomia *futura contingentia* pozostaje wciąż żywym problemem w współczesnej filozofii. Temat ten budzi liczne kontrowersje i bywa interpretowany w kontekście ET-równoczesności poznania Bożego bądź determinizmu. Filozofowie prowadzą również dyskusje na temat relacji tomistycznej koncepcji czasu do współczesnych teorii czasu A i B. Z perspektywy filozofii analitycznej często wskazuje się, że Tomasz z Akwinu byłby bliższy teorii czasu B, co niesie ze sobą określone konsekwencje filozoficzne i teologiczne. Różne interpretacje można znaleźć w artykule: H. Goris, *Interpreting Eternity in Thomas Aquinas*, dz. cyt.

⁷⁰ J. Wojtysiak, *Futura contingentia, ockhamizm (retroaktywizm), tomizm (eternalizm)*, w: A.M. Karczewska, A. Starościc (red.), *Bóg, czas i wolność*, s. 117-122.

powstaje wtedy, gdy wiedzę Bożą o zdarzeniach przygodnych interpretuje się z perspektywy dowolnego odniesienia temporalnego, w którym pojawia się reprezentacja fragmentu wiedzy Bożej zawierającej wiedzę o przyszłości. Jest to jednak wyłącznie reprezentacja wiedzy Bożej z perspektywy ludzkiego intelektu, który jest skażony kategoriami *tempus*⁷¹. Jak trafnie podsumowuje to zagadnienie Jacek Wojtysiak: „ludzie nie mogą inaczej (niż jako przedwiedzę) reprezentować wiedzę Boga; nie znaczy to jednak, że wiedza Boga jest przedwiedzą”⁷². W związku z tym Bóg nie tylko przekracza czas i jest wobec niego całkowicie transcendentny, lecz również w pełni go ogarnia. Jego poznanie nie ogranicza się do przekroczenia temporalności, ale obejmuje całość rzeczywistości czasowej w sposób absolutny. W ten sposób zostaje unieważnione wszelkie ontologiczne rozróżnienie pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością – wszystkie bowiem momenty czasowe są zarazem obecne w poznaniu Bożym⁷³. Spojrzenie Boga jako bytu ponadczasowego nie podlega żadnym ograniczeniom sekwencyjności. Chociaż z ludzkiej perspektywy wydaje się to niepojęte, jedno wszechogarniające spojrzenie Boga obejmuje wszystkie czasy naraz – bez ich rozdzielania bądź hierarchizowania pod względem ich ontologicznego statusu⁷⁴.

Istota pojęcia wieczności ujawnia się szczególnie w kontekście zagadnienia odwieczności świata. Problem ten koncentruje się wokół pytania o to, czy świat jest wieczny, a więc istniał od zawsze, czy też został stworzony w określonym momencie czasowym. Dla Bonawentury przyjęcie stworzenia świata przez Boga wyklucza jego wieczność⁷⁵. W jego ujęciu generuje to oczywistą sprzeczność. Natomiast Tomasz z Akwinu podejmuje próbę rozwiązania tej pozornej antynomii. Aby właściwie wyjaśnić tok rozumowania Doktora Anielskiego, należy rozpocząć od wprowadzenia kluczowego terminu, który pojawia się w jego tekstach. Posługuje się on bowiem słowem *semper* (zawsze)⁷⁶. Pojęcie to wyraźnie odróżnia od pojęcia wieczności. Świat – choć stworzony przez Boga – może istnieć od zawsze. Bóg jako wszechmocna przyczyna sprawcza, może sprawić, by coś było *semper ens*. Absolut poprzez swoją nieograniczoną moc może sprawić, aby istniało coś odwiecznego – czyli istniejącego od zawsze⁷⁷. W tym aspekcie Tomasz nie dostrzega sprzeczności, ponieważ sam akt stwórczy Boga dokonuje się w sposób natychmiastowy, jednorazowy i pozaczasowy. W *De aeternitate mundi* jakby odpowiada bezpośrednio Bonawenturze. Tomasz pisze: „Tak więc jasne jest, że w powiedzeniu, iż coś zostało uczynione przez Boga i zawsze było, nie zawiera się żadna

⁷¹ Zob. tamże, s. 123.

⁷² Tamże.

⁷³ A. Brenner, *Aquinas on Eternity, Tense, and Temporal Becoming*, s. 17-18.

⁷⁴ O. Cyrek, *Wieczność jako pełnia życia i nieskończoności aktualna...*, s. 299.

⁷⁵ Tomasz z Akwinu, *O wieczności świata*, tłum. A. Pokulniewicz, Warszawa 2003, s. 24.

⁷⁶ Zob. tamże, s. 66-67.

⁷⁷ Tamże, s. 50-51: „Fiat aliquid semper ens”.

sprzeczność. Gdyby bowiem zawierała się w tym sprzeczność, dziwnym byłoby, że Augustyn jej nie zauważył, skoro byłaby to najskuteczniejsza droga do odrzucenia poglądu o wieczności świata⁷⁸.

Tomasz odnosi się tutaj bezpośrednio do nauki Augustyna. Wskazuje na brak sprzeczności logicznej i metafizycznej w odwieczności świata, o ile zostanie prawidłowo zinterpretowana w odniesieniu do Bożego aktu stwórczego⁷⁹. Dodatkowym potwierdzeniem jest alegoria stopy w piasku, którą Tomasz przywołuje. Jeżeli stopa od zawsze spoczywa na piasku, to od zawsze istnieje również jej ślad. Jednak bez wątplenia pochodzi on od tejże stopy jako swojej przyczyny⁸⁰. Tomasz wykazuje, że Bóg jako przyczyna nie musi poprzedzać skutku w czasie, aby być jego realnym sprawcą. Stworzenie zatem – nawet jeśli istnieje od zawsze – nie przestaje być skutkiem działania Boga.

Wpływ Tomaszowej analizy wieczności można odnaleźć już w refleksji

późniejszych myślicieli, jak Wilhelm Ockham. Filozof ten, choć nie zgadza się z Tomaszem z Akwinu w kwestii istoty i definicji *tempus*, rozwijając raczej koncepcję zbliżoną do konceptualizmu⁸¹, to jednak podziela Tomaszowe stanowisko w sprawie wieczności. Ockham przyjmuje, że wieczność przysługuje wyłącznie Bogu⁸².

Z punktu widzenia podjętego tematu konkluzja jest jednoznaczna: tylko Bóg jest wiecznością w ścisłym sensie – jako pełnia niezmiennego istnienia. Stworzenie, choćby nawet istniejące od zawsze, nie jest współwieczne Bogu. Nie obejmuje bowiem całości bytu i nie stanowi życia samo w sobie. Dlatego też nie istnieje nieskończony czas przed stworzeniem – początek czasu jest tożsamy z początkiem świata⁸³. W tym kontekście Tomasz nawiązuje do koncepcji św. Augustyna, zgodnie z którą stworzenie świata dokonało się *cum tempus*⁸⁴. Wieczność Boga pozostaje zatem absolutnie nieprzekraczalna i w przysługującą wyłącznie Jemu.

5. Zakończenie

Celem artykułu było zrekonstruowanie oraz analiza koncepcji wieczności Boga w ujęciu Tomasza z Akwinu, zawartej w *Summa theologiae*. Na początku omówione zostały źródła stanowiące

fundament Tomaszowej refleksji nad wiecznością. Chronologicznie ujęta analiza koncepcji czasu objęła myśl starożytną i średniowieczne rozważania scholastyczne. W pierwszej kolejności

⁷⁸ Tamże, s. 115.

⁷⁹ Tamże, s. 80-82.

⁸⁰ Tamże, s. 117.

⁸¹ M. Karas, *Koncepcja czasu Williama Ockhama*, Kraków 2003, s. 33.

⁸² Tamże, s. 189-190.

⁸³ Zob. *Quodlibet*, V, q. 1, a. 1, co.

⁸⁴ O. Cyrek, *Wieczność jako pełnia życia i nieskończoności aktualna...*, s. 302-303.

szczegółowo omówiono koncepcję czasu $\chi\rho\nu\nu\omicron\varsigma$ w ujęciu Arystotelesa. Zostały przedstawione jej główne cechy. Następnie ukazano rozwój tej problematyki w tradycji filozofii średniowiecznej, analizując poglądy Augustyna, Boecjusza oraz Anzelma z Canterbury. Dalsza część analiz była poświęcona koncepcji czasu w ujęciu Tomasza z Akwinu. Zgodnie z jego myślą właściwe zrozumienie wieczności wymaga uprzedniego rozpoznania istoty *tempus* – czasu ludzkiego – oraz czasu anielskiego *aevum*. W tej części szczególną uwagę zwrócono na rozumienie bytu materialnego jako *esse transmutabile*. Podkreślono także dwuznaczne ujęcie wiekuiwości charakterystycznej dla bytów anielskich – partycypujących w wieczności Bożej i niepodlegających zmianom czasowym w sensie substancjalnym, lecz jedynie w zakresie wyboru i działania.

Wieczność w ujęciu Tomasza z Akwinu stanowi absolutne, niezmiennie teraz, istniejące poza porządkiem temporalnym. Wieczność nie podlega żadnej sukcesji ani zmienności, będąc pełnią

aktualności pozbawioną jakiegokolwiek potencjalności. *Aeternitas* przysługuje wyłącznie Bogu. W ostatniej części artykułu omówiono również aspekty relacji między wiecznością a bytami stworzonymi, kwestie odwieczności świata oraz problem antynomii *futura contingentia* w kontekście Tomaszowej koncepcji wieczności. Pozwoliło to na pełniejszą rekonstrukcję i zaprezentowanie rozumienia wieczności Boga w ujęciu Doktora Anielskiego. Absolutna transcendencja i wszechogarniające istnienie bytu Bożego stanowią punkt odniesienia wszelkiej refleksji nad czasem i jego granicami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że artykuł nie wyczerpał podjętego zagadnienia i stanowi jedynie jego syntetyczne ujęcie. Pełniejsza rekonstrukcja Tomaszowej koncepcji czasu i wieczności wymaga pogłębionej analizy jego systemu metafizycznego oraz filozofii przyrody. Tym bardziej koncepcja czasu w ujęciu Tomasza z Akwinu jawi się jako wyjątkowo interesująca, wieloaspektowa i wymagająca dalszych badań.

Bibliografia:

1. Aleksandravičius P., *The Concept of Time According to Thomas Aquinas*, „Problemos” 76 (2009), s. 206-224.
2. Andrzejuk A., *Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu*, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2019.
3. Andrzejuk A., *Tomasz z Akwinu jako filozof*, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2019.
4. Andrzejuk A., *Metafizyka, czyli filozofia bytu*, w: A. Andrzejuk (red.), *Tomizm konsekwentny*, Warszawa 2022, s. 23-45.
5. Anzelm z Canterbury, *Proslogion*, seria: Ad fontes, t. IV, tłum. L. Kuczyński, Kęty 2007.
6. Arystoteles, *Fizyka*, w: tenże, *Dzieła wszystkie*, t. 2, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1990, s. 23-204.
7. Bielawski K., *Chronos – kairos – aion: czas dla filologa*, w: M. Proszak, A. Szklarska, A. Żymelka (red.), *Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 63-70.
8. Boecjusz, *O pocieszeniu jakie daje filozofia*, V. 6, tłum. G. Kurylewicz, M. Antczak, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006.
9. Boudreault P.-L., *Aristotle’s Account of Time: A Moderate Realism*, The University of Western Ontario 2020, https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=9974&context=etd&utm_source=.com, [dostęp: 23.03.2025 r.].
10. Brenner, A., *Aquinas on Eternity, Tense, and Temporal Becoming*, University of North Florida 2010, https://cah.ucf.edu/fpr/article/aquinas-on-eternity-tense-and-temporal-becoming/?utm_source=.com, [dostęp: 23.03.2025 r.].
11. Cyrek, O., *Wieczność jako pełnia życia i nieskończoności aktualna w kontekście doświadczenia czasu w ujęciu Boecjusza i Tomasza z Akwinu*, „Studia Sandomierskie” 29 (2022), s. 285-309.
12. Gilson É., *Historia filozofii chrześcijańskiej*, PAX, Warszawa 1954.
13. Gogacz M., *Wstęp do tomizmu*, Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, Warszawa 2024.
14. Goris H., *Interpreting Eternity in Thomas Aquinas*, https://www.academia.edu/7752211/Interpreting_Eternity_in_Aquinas?utm_source=.com, [dostęp: 04.07.2025 r.].
15. Karas, M., *Koncepcja czasu Williama Ockhama*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
16. Knasas, J.F.X., *Aquinas’ Metaphysics and Aristotle’s Arguments for the Eternity of the World*, <https://thomistica.net/essays/knasas-reply-brungardt>, [dostęp: 23.03.2025 r.].

17. Knuuttila S., *Średniowieczne ujęcia problemu przyszłych zdarzeń przygodnych*, w: „Bóg, czas i wolność”, red. A. M. Karczewska, A. Starościc, KUL, Lublin 2020, s. 45-63.
18. Platon, *Timajos*, tłum. P. Siwek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
19. Snyder, S.C., *Thomas Aquinas and the Reality of Time*, https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/12749/1/thomas-aquinas-reality-time.pdf?utm_source=.com, [dostęp: 23.03.2025 r.].
20. Strzelecki R., *Etyka a czas*, „Kultura i Rozwój” 4 (5) 2017), s. 95-102.
21. Swieżawski, S., *Dzieje europejskiej filozofii klasycznej*, PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
22. Thomae Aquinatis, *In octo libros physicorum Aristotelis exposition*, Taurini–Romae 1954.
23. Tomasz z Akwinu, *Commentary on Aristotle’s Physics*, <https://aquinas.cc/la/en/~Phys>, [dostęp: 23.03.2025 r.].
24. Tomasz z Akwinu, *Kwestie dyskutowane o mocy Boga, q. 1-4*, tłum. zespołowe, seria: Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, t. 28, Toruń–Warszawa–Poznań 2025.
25. Tomasz z Akwinu, *Kwestie quodlibetalne*, tłum. M. Olszewski, seria: Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, t. 34, Toruń–Warszawa–Poznań 2023.
26. Tomasz z Akwinu, *O wieczności świata. Teksty i studia*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, tłum. A. Pokulniewicz, Warszawa 2003.
27. Tomasz z Akwinu, *Summa teologii, I, q. 1-26*, tłum. M. Olszewski, M. Przanowski, K. Ośko, W. Zega, T. Tiuryn, M. Beściak, seria: Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, t. 15, Toruń–Warszawa–Poznań 2023.
28. Tomasz z Akwinu, *Summa teologii, I, q. 47-74*, tłum. M. Olszewski, P. Milcarek, K. Ośko, seria: Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, t. 17, Toruń–Warszawa–Poznań 2023.

The Eternity of God According to Thomas Aquinas in *Summa theologiae*

Keywords: Thomas Aquinas, time, divine eternity, aevum of angels, immutability, timelessness, temporality, eternal present, duration, *Summa theologiae*.

This article is devoted to the concept of God's eternity as presented by Thomas Aquinas in the *Summa theologiae*. The analysis distinguishes three analogous forms of duration: *tempus* – human time, *aevum* – angelic time, and *aeternitas* – eternal time. God's eternity stems directly from His existence and is a consequence of His absolute immutability. God is not subject to any measure; temporal categories are inapplicable to Him. *Aeter-*

nitas exists entirely at once, constituting an eternally current present devoid of any potentiality. From this perspective, Aquinas resolves the antinomy of *futura contingentia* by conceiving eternity as ontologically and cognitively co-present with every temporal object. From God's point of view, what is past, present, or future for humans constitutes one single, eternally actual act of existence – God's now, in which everything is co-present.